

Олена НОСИРЄВА

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки,
Харківський національний університет внутрішніх справ
м. Харків, Україна

ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ІТ-ОСВІТИ НА ШЛЯХУ ДО СПІЛЬНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Анотація. У статті аналізується британський досвід щодо реформування та адаптації національної системи вищої освіти з метою створення разом з іншими країнами-учасницями нового спільного європейського наукового та освітнього простору в рамках вимог Болонської угоди. Зазначається актуальність і важливість цього досвіду у контексті його імплементації на рівні вітчизняної національної системи вищої інформаційної освіти на шляху інтеграції України до єдиного європейського освітнього простору.

Ключові слова: вища освіта, інформаційні технології, ІТ-галузь, Велика Британія, Україна.

Abstract. The article analyses the British experience on the progress of reforming and adapting of higher education national system in order to create, together with other participating countries, a new common European scientific and education space within Bologna Process. The relevance and importance of this experience in the context of its implementation at the level of the native national system of higher education on the path of Ukraine's integration into the common European education space is noted.

Key words: higher education, information technology, IT industry, Great Britain, Ukraine.

Постановка проблеми та її актуальність. Стрімка інформатизація більшості сфер професійної діяльності сучасного суспільства відповідно потребує значної кількості фахівців нової якості, здатних працювати в нових реаліях. Це, зі свого боку, потребує переосмислення розуміння та оцінки ролі інформаційних технологій, які можуть виступати не тільки у якості значних технологічних переваг для будь-якої іншої інфраструктури, але й у новому розумінні – як науковий та освітній простір для підготовки нових освітніх ІТ-кадрів. Інтеграція нашої країни до загальноєвропейського економічного та наукового простору вбачає її розвиток у контексті спільної європейської освітньої стратегії відповідно до Болонської угоди та ресурсу світового досвіду, що відповідає умовам міжнародної освітньої стандартизації, передбачає випереджальний розвиток національної системи освіти та потребує безперервного розвитку професійних навичок фахівця.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми особливостей професійної підготовки фахівців у системі вищої освіти Великобританії висвітлювались у дослідженнях А. Манелюк, Я. Сікори, Н. Батечко, Л. Віннікової, Н. Погребняк та інших.

Наукове зацікавлення становлять певні аспекти професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців у системах освіти деяких країн з передовим досвідом у ІТ-сфері, яким присвячені наукові праці Р. Шарана, Б. Бистрової, Я. Сікори, О. Гури, С. Кулешова, С. Симоненко, В. Осадчого, І. Пододіменко тощо.

Вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців ІТ-сфери у системі вищої освіти Великої Британії ґрунтується на результатах досліджень Н. Бідюк, К. Стрюка,

В. Круглика, Б. Брайко, І. Бардус, Т. Морозової, Я. Сікори, І. Мендзєбровського, С. Симоненко, А. Манелюк, З. Сейдаметової та інших.

Тенденції стандартизації вищої ІТ-освіти, питання узгодження професійних та освітніх стандартів в ІТ-галузі, формування кваліфікаційних вимог фахівців на національному освітньому рівні вивчали Т. Морозова, І. Мендзєбровський, В. Темненко, З. Сейдаметова та деякі інші.

Порівняльно-педагогічні наукові дослідження систем професійної підготовки ІТ-фахівців у вищій школі України та Великобританії проводили вчені-компаративісти Н. Бідюк, Т. Морозова, С. Симоненко, І. Бардус, Н. Пазюра, Я. Сікора, В. Круглик тощо.

Цілі статті – На прикладі Великої Британії проаналізувати досвід адаптації її національної системи вищої освіти на шляху до спільного європейського наукового та освітнього простору в контексті положень Болонської угоди. А також оцінити значення цього досвіду з огляду на процеси імплементації Україною основних положень цієї угоди на рівні вітчизняної національної системи вищої інформаційної освіти у процесі її інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.

Виклад основного матеріалу. Останніми роками галузь інформаційних та комунікаційних технологій розвивається стрімкими темпами, торкаючись усіх аспектів сучасного життя та утримуючи постійне розширення сфер свого застосування. Комп'ютерні технології забезпечують інноваційні рішення актуальних проблем сьогодення та стимулюють технологічний, економічний та соціальний прогрес. Натепер, характеризуючи економіку багатьох провідних країн світу, як-от США, Великої Британії, Канади тощо, можна констатувати, що ІТ-галузь є основною сферою їхнього сталого економічного зростання. Через це спостерігається постійне зростання попиту на висококваліфікованих фахівців цієї галузі – ІТ-фахівців. Зокрема, у Великій Британії побудова ефективної системи відтворення високопрофесійного кадрового потенціалу в умовах стрімкого розвитку ІТ-галузі усвідомлюється як критично важливе завдання, від успіху розв'язання якого залежить її сталий розвиток. Кардинальні зміни, які відбулись у ІТ-сфері в економічному аспекті, так само призвели до нової ролі та осмислення інформаційних технологій як науково-освітньої галузі.

Початок поточного сторіччя означився виникненням нових освітніх реалій у зв'язку з приєднанням багатьох європейських країн до концепції Болонського процесу. Він став саме тим значним поштовхом, що призвів до вирішальних змін, які відбулися на національному рівні у системах вищої освіти кожної з країн-учасниць після його імплементації. Це сприяло створенню нового єдиного наукового та освітнього простору, стандартизації систем вищої освіти цих європейських країн, їхньої модернізації та демократизації, підвищенню якості освітніх послуг та наданню можливостей для самореалізації кожної окремої особистості в процесі її життєдіяльності [2].

«У європейському контексті саме Болонський процес став одночасно і поштовхом, і інструментом кардинальних змін на рівні структури, змісту, організації освітнього процесу, форм, методів навчання й оцінювання» [4]. Одним з найважливіших напрямків його розвитку в Європі, зокрема у Великій Британії як одного з активних учасників цього процесу, виступає формування загальних підходів до забезпечення й оцінювання стандартів якості вищої освіти. Треба наголосити, що сучасна система вищої освіти Великої Британії відповідає базовим принципам і вимогам Болонської освітньої концепції,

основними рисами якої є: орієнтація навчальних закладів на потреби ринку праці, їхній тісний зв'язок із бізнес-спільнотою, активна дослідницька діяльність, опосередкований спеціалізованими агенціями державний контроль; а сама британська модель освіти може розглядатися у якості її типового прикладу [3].

У деяких європейських країнах-учасницях Болонської угоди, зокрема й в Україні, активно триває реформування структури й змісту національної системи вищої освіти щодо імплементації її основних положень. Було окреслено низку заходів щодо їхньої реалізації, зокрема, спрямованих на узгодження національної системи забезпечення якості освіти із загальноєвропейською та затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти. Суттєвим джерелом формування стратегії такого реформування є активне включення ресурсу прогресивного зарубіжного досвіду. Аналіз наявного, зокрема британського, досвіду доводить, що входження України у міжнародне співтовариство вимагає випереджального розвитку національної системи освіти і науки на шляху до її інтеграції у спільний європейський освітній простір [8].

Стійкий інтерес вітчизняних дослідників, спираючись на огляд джерельної бази, викликає британська школа професійної підготовки фахівців завдяки незмінно високим показникам якості й фундаментальності вищої освіти. Зокрема, особлива увага завжди була прикута до особливостей підготовки фахівців комп'ютерного профілю через властиву їй унікальність, оскільки «саме ця сфера є найбільш динамічною у своєму розвитку через затребуваність, увагу роботодавців до змісту підготовки фахівців та недовговічність набутих навичок, адже технічний прогрес випереджає за часовими показниками темп підготовки фахівців» [4].

Проблема якості підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій Великобританії як визнаного лідера галузі, вирішується шляхом балансу, координації і тісної взаємодії професійної та освітньої сфер діяльності. Така рівновага між можливостями системи вищої освіти та вимогами ринку праці утримується за допомогою сучасних механізмів координації, як-от професійних/освітніх стандартів, системи кваліфікацій тощо, щодо формулювання загальних підходів до функціонування цього процесу.

Аналіз матеріалів Болонської угоди засвідчив, що зусилля європейської академічної спільноти концентруються на стандартизації результатів навчання у контексті кваліфікацій вищої освіти в цілому та ІТ-освіти зокрема. «Основними тенденціями стандартизації вищої освіти на сучасному етапі є: використання результатів навчання як основного об'єкта стандартизації; застосування рамок кваліфікацій як механізмів оптимізації інформаційного обміну між ринком праці та освітніми установами; розширення системності освітніх стандартів за допомогою національних рамок кваліфікацій» [6].

Отже, на шляху інтеграції України в європейський освітній простір постає необхідність вирішення комплексу завдань, пов'язаних з реформуванням системи національної вищої школи та створення якісної системи освіти відповідно до світових стандартів. Суттєвою основою стратегії такого реформування є вивчення зарубіжного досвіду, зокрема тенденцій підготовки ІТ-фахівців у британських університетах. Ґрунтовний аналіз цього досвіду сприятиме виявленню сучасних тенденцій розвитку, зокрема вищої британської ІТ-освіти, визначенню особливостей професійного навчання фахівців ІТ-профілю у закладах вищої освіти з метою впровадження позитивних ідей цього досвіду в систему вищої ІТ-освіти України [1].

Висновки. У статті проаналізовано досвід адаптації системи вищої освіти Великої Британії на шляху до спільного європейського наукового та освітнього простору в рамках вимог Болонської угоди. Значні зміни, які відбулись у галузі інформаційних і комунікаційних технологій протягом останніх десятиліть, призвели до усвідомлення формування цілісного гармонізованого підходу до підготовки компетентних фахівців, зокрема ІТ-галузі. Це відбулося певною мірою й завдяки використанню стратегії професійної підготовки фахівців за рахунок активного включення ресурсу передового світового досвіду. Водночас зазначимо, що існує проблема комплексного системного вивчення та осмислення закордонного досвіду системи підготовки ІТ-фахівців, зокрема у Великій Британії, що потребує додаткового аналізу та систематизації.

Список використаних джерел

1. Бідюк Н. М. Розвиток змісту та форм організації підготовки бакалаврів інженерії в університетах Великої Британії: автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2000, 24 с.
2. Вища освіта різних країн світу: колективна монографія / за наук. ред. О. І. Шапран. Переяслав, 2020. 488 с.
3. Віннікова Л. Ф. Значущі аспекти британської системи вищої освіти. *Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки*. 2014. № 1. С. 226–229.
4. Манелюк А. Адаптація вищої освіти Великої Британії на шляху до єдиного освітнього простору. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки*. 2019. № 4. С. 248–266.
5. Кучеренко Д. Г., Мартинюк О. В. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу : моногр. Київ, 2011. 312 с.
6. Морозова Т. Ю. Теоретико-методологічні засади інформаційно-технологічної освіти в Україні : автореф. дис. ... доктора педаг. наук / Ін-т вищої освіти НАПН України. Київ, 2011. 25 с.
7. Погребняк Н. М. Вища університетська освіта за кордоном: основні моделі, кваліфікації, наукові компетенції. *Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Проблемы педагогики средней и высшей школы*. 2013. Т. 26(65), № 2. С. 87–98.
8. Сікора Я. Б. Закордонний досвід професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій. *Науковий журнал Хортицької національної академії*. 2022. № 2(7). С. 79–92.